

PENSIYA AKTIVLARINI YASHIL INVESTITSİYALARGA YO‘NALTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMI

Nargiza Baxodir qizi Abdulazizova

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: n.abdulazizova91@mail.ru

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirishning institutsional mexanizmlari tadqiq etilgan. Xususan, ekologik barqarorlikni ta’minlash, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va uzoq muddatli daromadlilikni oshirish nuqtai nazaridan pensiya fondlari faoliyati tahlil qilingan. Bundan tashqari, yashil taksonomiya metodologiyasi tahlil qilinib, uning yashil investitsiyalarni faollashtirishdagi fundamental roli asoslangan. Tadqiqot natijasida yashil obligatsiyalar, ESG tamoyillari va davlat tomonidan tartibga solish vositalari tadqiq qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda yashil investitsiyalarga o‘tish jarayonida mavjud muammolar tahlil qilinib, O‘zbekiston sharoitida pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga samarali yo‘naltirish uchun institutsional mexanizm taklif qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Pensiya aktivlari, yashil investitsiyalar, ESG, moliyaviy barqarorlik, yashil obligatsiyalar, institutsional mexanizm, yashil taksonomiya.*

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR CHANNELLING PENSION ASSETS INTO GREEN INVESTMENTS

Nargiza Bakhodir qizi Abdulazizova

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: n.abdulazizova91@mail.ru

***Abstract.** This article examines the institutional mechanisms for directing pension assets towards green investments. In particular, the activities of pension funds were analyzed in terms of ensuring environmental sustainability, strengthening financial stability, and increasing long-term profitability. In addition, the methodology of green taxonomy is analyzed, and its fundamental role in activating green investments is substantiated. As a result of the study, green bonds, ESG principles, and government regulation tools were studied. Also, existing problems in the process of transition to green investments in Uzbekistan were analyzed, and an institutional mechanism for the effective direction of pension assets to green investments in the conditions of Uzbekistan was proposed.*

Keywords: *pension assets, green investments, ESG, financial sustainability, green bonds, green taxonomy.*

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В «ЗЕЛЕННЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ

Наргиза Баходир-кизи Абдулазизова

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: n.abdulazizova91@mail.ru

Аннотация. *В данной статье исследуются институциональные механизмы направления пенсионных активов в зеленые инвестиции. В частности, проанализирована деятельность пенсионных фондов с точки зрения обеспечения экологической устойчивости, укрепления финансовой устойчивости и повышения долгосрочной доходности. Кроме того, проанализирована методология зеленой таксономии и обоснована ее фундаментальная роль в активизации зеленых инвестиций. В результате исследования были изучены зеленые облигации, принципы ESG и инструменты государственного регулирования. Также проанализированы существующие проблемы в процессе перехода к "зеленым" инвестициям в Узбекистане и предложен институциональный механизм эффективного направления пенсионных активов в "зеленые" инвестиции в условиях Узбекистана.*

Ключевые слова: *пенсионные активы, зеленые инвестиции, ESG, финансовая устойчивость, зеленые облигации, зеленая таксономия.*

KIRISH

So‘nggi yillarda global miqyosda ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi va barqaror rivojlanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda moliyaviy tizim, xususan pensiya fondlari muhim rol o‘ynaydi. Pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish masalasi global moliya tizimida barqaror rivojlanish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Xususan, institutsional investorlar, jumladan pensiya jamg‘armalari uzoq muddatli kapital manbai sifatida ekologik loyihalarni moliyalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Davlatning uglerod ta’sirini yumshatish bo‘yicha siyosati va moliyalashtirishi yashil investitsiyalarni rag‘batlantirishi yoki aksincha to‘xtatib turishi mumkin. Yashil investitsiyalar – bu atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya samaradorligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan investitsiyalardir. Pensiya

aktivlarini ushbu yo‘nalishga yo‘naltirish nafaqat ekologik foyda, balki barqaror daromadlilikni ham ta’minlaydi. Institutsional mexanizm – bu tizimni ishlatadigan tashkilotlar, qoidalar, instrumentlar va nazorat tizimi majmuasidir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirishning samarali institutsional mexanizmini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pensiya fondlarining yashil investitsiyalardagi roli alohida ta’kidlanadi. Jumladan, OECD hisobotlarida pensiya fondlari barqaror moliyalashtirishning asosiy institutsional investorlaridan biri sifatida qaraladi. Unga ko‘ra, ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarini joriy etish pensiya aktivlarining xavfsizligi va daromadlilikini oshirishga xizmat qiladi [1].

Jahon banki tadqiqotlarida esa rivojlanayotgan davlatlarda yashil investitsiyalarni rivojlantirish uchun institutsional infratuzilma yetarli darajada shakllanmaganligi qayd etiladi. Ayniqsa, normativ-huquqiy bazaning zaifligi va moliyaviy instrumentlarning kamligi asosiy to‘siq sifatida ko‘rsatiladi [2].

UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi) tomonidan olib borilgan izlanishlarda yashil obligatsiyalar bozori pensiya fondlari uchun eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida baholanadi [3].

Yevropa Ittifoqining “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) va Fransiyaning “Article 29-LEC” qoidalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, pensiya aktivlarini yashil yo‘nalishga burish uchun majburiy hisobot berish (disclosure) va fidutsiyar yoki ishonchli mas’uliyat (fiduciary duty) doirasini kengaytirish talab etiladi. Bu bir shaxsning (fiduciary) boshqa bir shaxsning manfaatlari yo‘lida, o‘zining shaxsiy manfaatlaridan ustun qo‘ygan holda, halol va sodiq bo‘lib harakat qilish bo‘yicha huquqiy va axloqiy majburiyatini nazarda tutadi. Bunda nafaqat moliyaviy daromad, balki uzoq muddatli barqarorlik ham investitsiya qarorining asosiy mezon sifatida belgilanishi lozim [4]⁴.

Ilmiy adabiyotlarda pensiya aktivlarini investitsiya qilishning turli modellari mavjud. Markowitz portfel nazariyasiga ko‘ra, aktivlarni diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirish mumkin. Ushbu yondashuv yashil investitsiyalarni portfelga qo‘shish orqali barqarorlikni oshirish imkonini beradi [5].

Clark va Monk (2010) tadqiqotlarida pensiya fondlari uzoq muddatli investor sifatida infratuzilma va yashil loyihalarga sarmoya kiritishi zarurligi asoslab berilgan [6]. Friede, Busch va Bassen (2015) esa ESG investitsiyalarining moliyaviy samaradorlikka ijobiy ta’sirini empirik jihatdan isbotlagan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil (xorijiy tajribani o‘rganish), iqtisodiy-statistik tahlil, analiz va sintez, monografik kuzatuv, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti – pensiya fondlari faoliyati. Predmeti – yashil investitsiyalarga yo‘naltirish mexanizmlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda pensiya fondlari aktivlarining ma’lum qismi “yashil obligatsiyalar”, qayta tiklanuvchi energiya loyihalari va ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlariga mos investitsiyalarga yo‘naltirilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqida barqaror moliyalashtirish siyosati doirasida pensiya fondlari uchun maxsus taksonomiya joriy etilgan bo‘lib, u ekologik jihatdan barqaror investitsiyalarni aniqlash va tasniflash imkonini beradi [8]. Yashil investitsiyalarni rivojlantirishda green taxonomy institutsional asos sifatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. U investitsiya oqimlarini samarali yo‘naltirish, bozor shaffofligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashda fundamental mexanizm hisoblanadi. Yashil taksonomiyaning eng rivojlangan shakli YI davlatlarida 2020 yildan beri amal qiladi. YI tajribasiga asoslangan metodologiya 4 ta asosiy prinsipga tayanadi va shu 4 shart bajarilsa loyiha “taxonomy-aligned” hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

Yevropa Ittifoqining Green Taxonomy metodologiyasi tamoyillari

Substantial Contribution (asosiy hissa qo‘shish)	DNSH (Do No Significant Harm)	Minimum Social Safeguards	Technical Screening Criteria
Loyiha kamida 1 ta ekologik maqsadga real hissa qo‘shishi kerak:	Loyiha boshqa ekologik maqsadlarga zarar bermasligi kerak	Loyiha ijtimoiy va mehnat standartlariga mos bo‘lishi kerak	Har bir faoliyat uchun aniq texnik mezonlar belgilanadi
<ul style="list-style-type: none"> Iqlim o‘zgarishini kamaytirish Moslashuv (adaptation) Suv resurslari Aylanma iqtisodiyot Ifloslanishni 	Masalan: Quyosh elektr stansiyasi qurib, tabiatni buzmasligi kerak	<ul style="list-style-type: none"> Mehnat huquqlari Inson huquqlari 	<ul style="list-style-type: none"> CO₂ emissiya chegaralari Energiya samaradorligi

kamaytirish			
• Biodiversitetni himoya qilish			

YI taksonomiyasidan tashqari Xitoyda “Green Bond Catalogue”, Janubiy Koreyada “K-Taxonomy”, ASEAN davlatlarida “Regional Taxonomy” va Rossiyada milliy yashil taksonomiya ishlab chiqilgan. O‘zbekiston sharoitida ushbu tizimni joriy etish milliy yashil transformatsiyaning asosiy institutsional poydevorini shakllantiradi.

Pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirishning samaradorligi institutsional mexanizmlarning rivojlanganlik darajasiga bevosita bog‘liq. ESG tamoyillari, yashil moliyaviy instrumentlar va kuchli boshqaruv tizimi mavjud bo‘lgan davlatlarda pensiya fondlari nafaqat yuqori daromadlilikka, balki barqaror iqtisodiy rivojlanishga ham erishmoqda. Ushbu mexanizm normativ-huquqiy, moliyaviy, institutsional va monitoring elementlarining o‘zaro uyg‘unlashuvi asosida samarali faoliyat yuritadi.

Institutsional mexanizmlar nuqtai nazaridan quyidagi asosiy elementlar ajratiladi:

1-rasm. Institutsional mexanizmlarning asosiy elementlari

Pensiya kapitalini yashil aktivlarga yo‘naltiruvchi to‘rtta asosiy institutsional mexanizm mavjud:

1. Normativ-huquqiy mexanizm – Bu mexanizm pensiya kapitalini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish uchun qonunchilik, siyosat va tartibga solish tizimini o‘z ichiga oladi. Bu jarayon yashil investitsiyalarni rasmiy tan olish (taxonomy), ESG standartlarini joriy etish, pensiya fondlari uchun investitsiya chegaralarini kengaytirish, soliq imtiyozlari va subsidiyalar taqdim etish orqali namoyon bo‘ladi.

Buning natijasida investitsiya uchun huquqiy muhit yaratiladi, investorlar uchun ishonchni oshiradi va yashil loyihalarga kapital oqimini rag‘batlantiradi.

2. Moliyaviy-instrumental mexanizm – pensiya aktivlarini joylashtirish uchun mavjud moliyaviy vositalar tizimini anglatadi. Uning asosiy instrumentlari yashil obligatsiyalar (green bonds), ESG aksiyalar, infratuzilma loyihalari, yashil investitsiya fondlari hisoblanadi. Ushbu mexanizm pensiya kapitalini real loyihalarga yo‘naltiradi, daromadlilikni ta’minlaydi va risklarni diversifikatsiya qiladi.

3. Institutsional boshqaruv mexanizmi – pensiya kapitalini boshqaruvchi tashkilotlar va ularning faoliyatini anglatadi. Pensiya fondlari, investitsiya kompaniyalari, banklar, davlat regulyatorlari, reyting agentliklari kabi institutsional subyektlar ishtirokchilar sanaladi. Ularning roli investitsiya qarorlarini qabul qilish, portfelni boshqarish va strategiyani belgilash orqali namoyon bo‘ladi. Muhim jihati shundan iborat-ki, professional boshqaruv bo‘lmasa risk oshadi, mustaqil boshqaruv samaradorlikni oshiradi.

4. Risklarni boshqarish va monitoring mexanizmi – investitsiyalarning xavfsizligi va samaradorligini nazorat qiladi. Uning asosiy elementlari ESG baholash tizimi, risklarni diversifikatsiya qilish, stress-testlar, monitoring va hisobot tizimi hisoblanadi. Uning roli investitsiya xavfsizligini ta’minlash, “greenwashing”ni oldini olish va ekologik natijani o‘lchashdan iborat.

Bu mexanizmlar alohida emas o‘zaro bog‘liqlikda: qonun – instrument – boshqaruv – nazorat ko‘rinishida ishlaydi va pensiya tizimi barqarorligini oshishiga, investitsiya daromadlilikning ortishiga, ekologik barqarorlik ta’minlanishiga olib keladi.

Global pensiya aktivlari portfeli so‘nggi o‘n yillikda konservativ obligatsiyalarga asoslangan modeldan diversifikatsiyalangan va yuqori daromadlilikka yo‘naltirilgan modelga transformatsiya qilindi. Ushbu jarayonda aksiyalar va alternativ investitsiyalar ulushi oshib, pensiya fondlarining risk-daromad muvozanatini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda pensiya aktivlari hajmi barqaror o‘sib bormoqda, biroq yashil investitsiyalar ulushi hali past darajada qolmoqda. Pensiya aktivlari 2018–2023 yillarda 5.2 mlrd.\$ dan 8.2 mlrd.\$ ga (+57%) oshgan. Bu tizimning moliyaviy bazasi mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi. Shu vaqt oralig‘ida yashil investitsiyalarning o‘sishi 0.1 mlrd.\$ dan 0.9 mlrd.\$ ga (1,9% - 11%) 9 barobar o‘sishni ko‘rsatdi. Bu yo‘nalishga qiziqish ortayotganini bildiradi. Tendensiyalarga ko‘ra, ayrim fondlarda yashil aktivlar ulushi 3–10% gacha yetgan istiqbolda 20% ga yetishi kutilmoqda [9]. Yashil investitsiyalar ayniqsa Yevropa va Skandinaviya davlatlarida rivojlanmoqda. OECD ma’lumotlariga ko‘ra 2024 yilda pensiya fondlari real daromadliliği ko‘plab davlatlarda 10% dan yuqori bo‘lgan [10]. Yashil investitsiyalar o‘smoqda, lekin hali yetarli darajada diversifikatsiya

qilinmagan. Hozirda 30 dan ortiq pensiya fondi yashil obligatsiyalarga investitsiya qilmoqda. Bu instrument infratuzilma va ekologik loyihalarni moliyalashtirishda asosiy vosita hisoblanadi.

2-rasm. Pensiya aktivlari va yashil investitsiyalar dinamikasi (2018-2023 yy; mlrd.\$)

Rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishda bir qator institutsional muammolar mavjud. Jumladan, kapital bozorlarining yetarlicha rivojlanmaganligi, yashil moliyaviy instrumentlarning kamligi va pensiya fondlari investitsiya siyosatining konservativligi ushbu jarayonni cheklaydi [11].

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq:

3-rasm. Pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish samaradorligi omillari

Bundan tashqari, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq risklar (fizik va tranzitsion risklar) pensiya aktivlarining uzoq muddatli barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi⁴.

Shu sababli, ko‘plab davlatlarda pensiya fondlari investitsiya qarorlarini qabul qilishda iqlim risklarini hisobga olish majburiy tus olmoqda.

Pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish mexanizmi pensiya fondi → investitsiya fondi → yashil loyiha → daromad + ekologik natija zanjiri ko‘rinishida ishlaydi.

Demak, pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish uzoq muddatli barqaror daromadni ta’minlaydi. Institutsional mexanizmlarning rivojlanishi esa ushbu jarayonning asosiy sharti hisoblanadi. ESG mezonlarini joriy etish pensiya tizimining barqarorligini oshiradi. Bu jarayonda davlat siyosati va moliya bozori infratuzilmasi muhim rol o‘ynaydi.

MDH davlatlarida yashil moliya bozori hali rivojlanish bosqichida. Rossiya va Qozog‘istonda yashil obligatsiyalar bozorini shakllantirish bo‘yicha dastlabki qadamlar tashlangan. Biroq, ushbu davlatlarda ham pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga yo‘naltirish darajasi pastligicha qolmoqda [12] [13].

2-jadval

O‘zbekistonda yashil investitsiyaga o‘tishda institutsional muammolar tahlili

Moliyaviy	Institutsional	Huquqiy
yashil instrumentlar kam (green bonds bozori kichik)	ESG standartlari to‘liq joriy etilmagan	rag‘batlantiruvchi mexanizmlar yetarli emas
risklarni baholash tizimi rivojlanmagan	pensiya investitsiya cheklangan	fondlari erkinligi cheklangan soliq imtiyozlari

O‘zbekiston sharoitida esa yashil investitsiyalar bozorining rivojlanishi boshlang‘ich bosqichda bo‘lib, institutsional mexanizmlarni takomillashtirish zarurati mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pensiya kapitalini yashil aktivlarga yo‘naltirish samaradorligi to‘rtta asosiy institutsional mexanizm – normativ-huquqiy, moliyaviy-instrumental, boshqaruv hamda risklarni boshqarish va monitoring tizimlarining o‘zaro uyg‘unlashuvi bilan belgilanadi. O‘zbekistonda qonunchilik mexanizmi qisman mavjud, instrumentlar zaif, boshqaruv rivojlanish bosqichida va monitoring yetarli darajada emasligi bilan xarakterlanadi. Mamlakatimiz sharoitida eng katta e’tibor – instrumentlar va ESG

tizimiga qaratilishi kerak. Tadqiqot va tahlillar asosida O`zbekistonda ham pensiya tizimi barqarorligini oshirish uchun yashil investitsiyalarni boshlang`ich 5% ulush bilan joriy etish zarur deb hisoblaymiz. Shuningdek, yashil bond bozorini yaratish lozim. Bu eng real va tez joriy etiladigan instrument hisoblanadi.

O`tkazilgan tahlillar asosida O`zbekiston sharoitida pensiya aktivlarini yashil investitsiyalarga samarali yo`naltirish uchun quyidagi institutsional mexanizm taklif etiladi:

1. *Normativ-huquqiy mexanizmni takomillashtirish*

Pensiya fondlari uchun ESG talablarini majburiy yoki rag`batlantiruvchi shaklda joriy etish zarur. Bu esa investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish va ekologik loyihalarga kapital oqimini oshiradi.

2. *Yashil moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish*

Milliy kapital bozorida yashil obligatsiyalar chiqarishni kengaytirish va davlat tomonidan ularni qo`llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish lozim. Bu pensiya fondlari uchun yangi investitsiya imkoniyatlarini yaratadi.

3. *Davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarini kuchaytirish*

Yashil infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda pensiya aktivlarini jalb qilish uchun PPP modellari keng qo`llanilishi kerak.

4. *Risklarni boshqarish tizimini joriy etish*

Pensiya fondlarida iqlim risklarini baholash va monitoring qilish tizimini joriy etish orqali investitsiya xavflarini kamaytirish mumkin.

5. *Institutsional islohotlar*

Pensiya tizimining shaffofligini oshirish, aktivlarni boshqarish samaradorligini kuchaytirish va mustaqil nazorat mexanizmlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] OECD. Pension Funds and Green Investments. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 120 p.
- [2] World Bank. Green Finance and Pension Funds. – Washington: World Bank Group, 2019. – 98 p.
- [3] UNEP. Green Economy Report. – Nairobi: United Nations Environment Programme, 2018. – 150 p.
- [4] European Commission. Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR). – Brussels, 2019. – Art. 2-6.
- [5] Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – P. 77–91.

- [6] Clark G.L., Monk A.H.B. Infrastructure investment and pension funds // Journal of Sustainable Finance. – 2010. – Vol. 5, No. 2. – P. 45–60.
- [7] Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and financial performance: aggregated evidence // Journal of Sustainable Finance & Investment. – 2015. – Vol. 5. – P. 210–233.
- [8] OECD. Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies [Text] / OECD Publishing. – Paris: OECD, 2023. – 210 p. – ISBN 978-92-64-76985-6.
- [9] OECD (2022), Long-term investing of large pension funds and public pension reserve funds, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/809eff56-en>.
- [10] OECD (2025), *Pensions at a Glance 2025: OECD and G20 Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e40274c1-en>.
- [11] Usmanov, B. A. Pensiya jamg‘armalarida aktivlarni boshqarishning investitsion strategiyalari // Iqtisodiyot va moliya. – 2023. – №5 (141). – B. 28-35.
- [12] Kazakh Green Finance Center. Green Bond Market Development Report. – Astana, 2021.
- [13] Russian Federation Ministry of Finance. Green Finance Strategy. – Moscow, 2020.
- [14] O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Yashil moliya bo‘yicha hisobot. – Toshkent, 2022.
- [15] Climate Policy Initiative. 2024. The State of European Pension Funds’ Net-Zero Transition. Available at: climatepolicyinitiative.org/publication/state-of-european-pension-funds-net-zero-transition